

Artículo de reflexión Recibido: 28/09/2017. Aceptado en forma revisada: 21/11/2017

Implicaciones psicosociales del trabajo infantil doméstico en el propio hogar

Psychosocial implications of child domestic labour in the home

[Betty Raquel Mercado Barrios¹](#)

Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar

Resumen.

Al hablar de trabajo infantil doméstico, la mayoría de estudios se orientan al trabajo que realizan los niños, niñas y adolescentes en hogares de terceros. Este trabajo, permitió identificar las implicaciones psicosociales del Trabajo Infantil doméstico y sus repercusiones en el desarrollo integral de los Niños, Niñas y Adolescentes en la localidad de San Cristóbal Sur de la Ciudad de Bogotá. Se realizó un estudio de tipo explicativo, que mediante la técnica de análisis del discurso, permitió identificar y comprender los discursos y prácticas que sobre el trabajo infantil se tiene, en este caso, del trabajo infantil que realizan los niños, niñas y adolescentes en su propio hogar, el cual es un fenómeno que permanece oculto al interior de los hogares y que puede percibirse como algo bueno para los niños y niñas por la condición formativa que representa para algunas personas. Mediante entrevistas de tipo semi-estructurada, se facilitó la recolección de información a 20 familias ubicadas en la localidad de San Cristóbal Sur de la ciudad de Bogotá en el año 2016. La muestra fue seleccionada de archivos de la ONG Corporación Juntos Construyendo Futuro, quienes desarrollaron en esa localidad y en la ciudad de Bogotá, un

¹ Docente Colegio Mayor de Bolívar. Trabajadora Social de la Universidad de Cartagena. Especialista en Educación y Orientación Familiar de la Fundación Universitaria Monserrate.
bettyraquel.mercado@gmail.com

proyecto para la erradicación del trabajo infantil. Mediante las categorías establecidas para el estudio, y las emergentes que surgieron en el proceso se pudo concluir que las familias identifican escasos riesgos psicosociales para sus hijos dentro del hogar y perciben estas labores como un proceso de formación y ayuda (retribución), más no cómo un obstáculo para su desarrollo integral.

Palabras Claves: Trabajo infantil, oficios del hogar, desarrollo integral.

Abstract.

I can identify here the psychosocial implications over household childish work and their consequences on teenagers and children's development integral at San Cristobal location, southward Bogotá. It has been worked an explicative researching than through the discourse analysis technique, I am allowed to identify and comprehend the speeches and practices over child labor. On this, the child labor made by children and teenagers into their own home, which is a phenomenon that stay apart and hidden inside homes that can be perceived as a nice doing for people because of their formation as adults. By means of semi-structured kind interviews were gathered some information on 20 families located at San Cristobal, southward Bogotá in 2016. The sample was select from ONG Corporación Juntos Construyendo Futuro files, whom developed at the same city into the same location, a project to get rid of child labor. Through categories that were established by research and others that were raised along the process it was conclude that families do not identify psychosocial risks for their own children and observe this labor as a formation process and support, instead of an obstacle to their integral development.

Keywords: childish work, home trades, integral development.

Introducción.

El trabajo se constituye en una de las actividades realizadas por el ser humano con el propósito de lograr la satisfacción, plena o en mediana medida, de sus necesidades y las de

su familia. Éste, según el Código Sustantivo del Trabajo, 2011 está definido como “toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo” (Art. 5). Según este código, se otorga capacidad para celebrar contratos individuales de trabajo a toda persona que haya cumplido dieciocho años de edad (Art.29).

Existe en Colombia y el mundo un conjunto de condiciones sociales, económicas y de desajustes sociales, que han obligado la vinculación de todos los miembros de un hogar para la realización de actividades laborales. Lo anterior se convierte en una gran preocupación pues, existe un conjunto de disposiciones legales, desde las cuales, se inhabilita a las personas menores de dieciocho (18) años de edad para la realización de actividades laborales, a menos que demuestren la autorización escrita por inspector del trabajo o de la primera autoridad local a solicitud de sus padres o defensor de familia. Art. 30. En tanto, se prohíbe toda forma de trabajo para personas menores de catorce (14) años y se obliga a acudir a centros de enseñanza de educación básica y secundaria.

En este sentido, a la ocupación de menores de dieciocho años de edad, se le ha denominado Trabajo Infantil entendida por la OIT, (2003) como “toda actividad física o mental, remunerada o no, dedicada a la producción, comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios, realizada en forma independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica, la cual es realizada por niños, niñas o jóvenes con menos de 18 años de edad”.

En general, se considera que las niñas, niños y jóvenes que trabajan tienen una salud física deficiente, ya que la labor que ejercen los expone a un mayor desgaste físico, riesgos de enfermedades y accidentes propios de las condiciones en que se da su trabajo, a lo cual se agrega la poca o inadecuada alimentación que reciben (Luna & Pérez, 2004, citados por el Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional, 2005; Briceño & Pinzón, 2004; Gamlin & Hesketh, 2007).

La inserción de los niños, niñas y adolescentes en el trabajo infantil es una problemática que se ha visibilizado en los últimos tiempos, lo cual ha llevado a que las organizaciones internacionales y por ende los Estados, adopten una serie de medidas para atacar este fenómeno social; esto se puede deber a factores socioculturales o de pobreza que afrontan sus familias. Suscita por tanto nuestro interés particular el trabajo infantil doméstico en el propio hogar, debido a que es una problemática escasamente visible en la sociedad, la cual algunas familias pueden naturalizar dentro de sus prácticas cotidianas.

La relevancia de este estudio radica en la necesidad de comprender de cerca el fenómeno social en el contexto local, ya que en Colombia del 12,1% de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en Trabajo Infantil no asiste a la escuela siendo el 3,3% a causa de que realizan los oficios del hogar, es decir, en trabajo infantil doméstico (Comité Interinstitucional Nacional, 2008-2015). Siendo una causa de la deserción o baja asistencia escolar, que a largo plazo tiene repercusiones en la construcción de una sociedad más igualitaria.

Por otra parte, cuando se habla de trabajo infantil doméstico se enfoca en hogares de terceros, pero los niños que ejercen este tipo de trabajo en su propio hogar no reciben la atención adecuada; por esta razón el interés es comprender como está dinámica afecta el desarrollo integral de los niños y niñas que se ven involucrados y los factores de riesgo sociales a los que se encuentran expuestos. Para este efecto se planteó el como objetivo, comprender la incidencia de los factores de riesgo psicosocial en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en trabajo infantil doméstico en el propio hogar. El trabajo infantil se constituye como una problemática que afecta a niños, niñas y adolescentes en el mundo contemporáneo, debido a múltiples causas existentes en la sociedad, en particular en las familias. Estos factores pueden ser económicos, políticos o meramente sociales asociados a condiciones de vulnerabilidad o simplemente tradición o acopio cultural.

Se puede definir el trabajo infantil de acuerdo a lo establece la Organización Internacional del Trabajo OIT como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Estas son actividades que no son propias de su edad, ya que inciden el desarrollo de su ciclo vital y que los excluye de las experiencias formativas a las que tiene derecho.

Durante los últimos años el trabajo infantil doméstico, ha sido una de las más desconocidas e intolerables formas de explotación de niñas, niños y adolescentes. De todas las formas de trabajo infantil, y parece ser a los ojos del común de la gente una forma inofensiva de trabajo; incluso se le puede ver como una oportunidad para las niñas provenientes de familias de escasos recursos y como una obra de caridad por parte de quien las contrata.

Para esta investigación se visualizará el fenómeno del trabajo infantil doméstico en el propio hogar, ya que cuando se habla de trabajo infantil doméstico las estadísticas se enfocan en el trabajo que hacen los niños y niñas a terceras personas o como internos; debido a que el seno de la familia comúnmente suele asociarse con condiciones de seguridad y protección. “Se destaca que la información sobre la problemática puntual se encuentra dispersa e la bibliografía académica y legal, en consecuencia la Organización Internacional del Trabajo no reconoce trabajo infantil doméstico en el propio hogar, en su lugar lo denomina oficios del hogar”. (Organización Internacional del Trabajo, 2015). Quitando de esta forma la connotación de trabajo.

Los niños que trabajan se ven privados de la oportunidad de participar en actividades vitales para su formación y para el desarrollo de sus potencialidades; el trabajo los lleva a vivir prematuramente una vida de adultos lo cual profundiza la desigualdad con pares quienes tienen garantizados plenamente sus derechos, limitando así sus posibilidades de trabajo e ingreso a futuro. Dependiendo del tipo de labores que desempeñen pueden llegar a sufrir enfermedades crónicas, depender de fármacos, ser víctimas constantes de

abusos físicos, psíquicos y sexuales, sufrir heridas, quemaduras y amputaciones, entre otros.

Por lo anterior, el objetivo de la investigación está enfocado en esta problemática social, más propia y específicamente en el trabajo infantil doméstico en el propio hogar y el cómo este a la vez impide el desarrollo integral de los niños que lo ejercen los cuales se encuentran expuestos a diferentes tipos de factores de riesgo psicosocial, entre los que se pueden encontrar, “las largas horas de trabajo, trabajo físico pesado, abuso físico o emocional, abuso sexual, deficientes condiciones de vida, salarios bajos o en especie, falta de oportunidades educativas, falta de oportunidades para el desarrollo emocional o social” (Organización Internacional del Trabajo, 2011).

Aun así el objetivo no pretende abarcar en la totalidad el problema a nivel nacional, sino que a través de un foco de atención geográfico (la localidad San Cristóbal Sur de la ciudad de Bogotá) permitir conocer más de cerca cómo se da esta problemática al interior de los hogares, donde los sujetos sociales vinculados (niños, niñas y su familias) puedan identificar, describir y conocer su propias prácticas, sin la intención de acusar, señalar o castigar esta conducta en los padres o cuidadores, quienes son los responsables en conjunto con la sociedad y el Estado de garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. De esta manera se intentará dar respuesta a algunos factores que inciden en el desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta la función socializadora de la familia, la cual sienta las bases para potenciar el desarrollo y la inclusión social de los niños, niñas y adolescentes en la sociedad.

Mediante la investigación sobre el fenómeno del trabajo infantil doméstico se posibilita la construcción de conocimiento relacionado con el tema, a la vez que nos permitirá entrelazar categorías preestablecidas y/o que surjan a lo largo del proceso investigativo, obteniendo una comprensión del tema, el cual se plantea en un contexto determinado y particular.

Se pretende desde este aporte científico generar una estrategia pedagógica para el abordaje con las familias y niños que se encuentran en trabajo infantil doméstico en el propio hogar, atendiendo y previniendo situaciones de riesgo psicosocial; y la vez los hallazgos pueden servir como base a otras investigaciones e intervenciones.

Por otra parte, el grupo investigativo está conformado por profesionales de Trabajo Social y Pedagogía, perfiles que por su formación e interés reconocen la importancia de trabajar el tema del trabajo infantil, abordándolo desde una perspectiva social, que se enfoca al bienestar del niño y su familia mediante la educación, teniendo como premisa la función socializadora de la familia como ente que brinda las bases para que se consolide un ser humano integral; por tanto la mirada interdisciplinaria busca con la investigación más allá de conocer los hallazgos; plantear los lineamientos de estrategia pedagógica que permita el abordaje con las familias y niños que se encuentran en trabajo infantil doméstico en el propio hogar desde la promoción y la prevención, esto a partir de los resultados arrojados a lo largo del proceso investigativo que permitan la construcción de una herramienta pertinente para el trabajo con los madres, padres y/o cuidadores.

Se considera que al afectarse el desarrollo integral de los niños y niñas en el país, se genera una brecha y desigualdad sociales en la calidad de la formación integral de los niños, niñas y adolescentes; ya que estos no pueden ejercer plenamente sus derechos y acceder a condiciones de vida digna; y por tanto un mejor futuro.

Este proyecto de investigación estará dirigido a niños, niñas y adolescentes entre 10 y 16 años de edad que se encuentren en trabajo infantil doméstico en su propio hogar, sus familias y/o cuidadores, en el contexto geográfico de la localidad de San Cristóbal Sur en la ciudad de Bogotá. En este mismo orden se ven beneficiadas las instituciones que abordan el tema las cuales pueden contar con un material de apoyo para orientar sus procesos en relación a esta problemática.

El concepto de desarrollo orienta necesariamente a definirlo como un avance, un proceso, cambio, desenvolvimiento etc. Cuando se habla del desarrollo en el ser humano, la

mirada se dirige a las diferentes esferas que lo componen; en este caso, de los aspectos, físicos, químicos, sociales, culturales, ético-morales, psicológico y espirituales. Y para que estas esferas se puedan integrar de manera adecuada, deben existir las condiciones no solamente internas del sujeto que se desarrolla, sino las posibilidades que le ofrece el contexto donde se desenvuelve y que lo permea. En este sentido, las teorías del desarrollo humano buscan comprender las diferentes esferas que hacen parte del desarrollo mismo, comprendiendo sus limitantes y ventajas. Se intenta por parte de teóricos sub dividir los procesos del desarrollo por etapas, momentos, periodos, etc. Pero el punto de encuentro consiste en que el desarrollo depende de múltiples factores del contexto e individuales.

Por otro lado, se identifica la afectación del desarrollo cognitivo e intelectual, cuando a causa del trabajo los niños y niñas faltan a la escuela o limitan el desarrollo de sus actividades académicas, sobre todo cuando adquieren responsabilidades como el cuidado de sus hermanos, ancianos, cocinar, que requieren una rutina. Es uno de los factores que más afectan a los niños y niñas trabajadores, que trae consecuencias no solo en el presente, sino a futuro. El desarrollo social y moral también se ve afectado en la medida que limita su proceso de socialización con pares, impidiéndole el desarrollo del sentido de pertenencia e identidad grupal.

Es menester, identificar las consecuencias que trae esta problemática para el desarrollo integral del niño y la niña, siendo una situación que permanece en el anonimato de las familias, pero que no deja de ser vulneración de derechos, cuando esto le impide de una u otra manera ejercer sus derechos y desarrollarse integralmente.

Metodología.

La metodología que se empleó fue de carácter cualitativo, entendiendo que permite generar, construir e interpretar ideas, conceptos y representaciones sobre la realidad de una manera subjetiva, es decir, desde los propios sujetos sociales quienes se encuentran inmersos en una problemática; en este caso, el trabajo infantil doméstico en el propio hogar. se plantea

como necesidad identificar no solo las lógicas internas de las familias cuyos hijos se encuentran en TISD, sino analizar los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales que subyacen a esta problemática, teniendo de esta manera insumos para poder realizar un análisis más objetivo que permite realizar aproximaciones teóricas sobre la problemática de TISD en la localidad, y poder proyectar esta problemática a un nivel más general, es decir, tener una visión holística del mundo desde una perspectiva social y enfocada hacia los valores, discursos y prácticas de las personas involucradas.

Por lo anterior, se indaga y se analiza las diferentes percepciones y circunstancias por las que se da este fenómeno en la localidad y cómo influyen todos los factores sociales desde el enfoque de investigación Acción ya que desde una base antropológica la IA permite generar un conocimiento e impacto cercano con la población involucrada debido a que las personas de una comunidad conocen mejor su realidad que las personas externas a ellas. Esto es que la IA busca involucrar a los sujetos sociales en la generación de su propio conocimiento y en la sistematización de su propia experiencia; por tanto, los sujetos, en este caso las familias, deben ser conscientes de la actividad investigativa, pues aprendiendo sobre ellos mismos y su realidad, asimilan el nuevo conocimiento y encontraran sus propias estrategias para llevar a cabo el cambio (proceso auto inducido).

La técnica el análisis del discurso es un campo de estudio y una técnica de análisis que permite entender las problemáticas desde diferentes corrientes dada su multidisciplinariedad y heterogeneidad de corrientes y tradiciones que influyen en él. El análisis del discurso es una técnica potente y precisa que nos va permitir analizar la información objeto.

El diario de campo y la entrevista fueron los instrumentos empleados, ya que por medio de estos se realizó un acercamiento a la realidad de las personas en sus discursos, sin dejar de lado la observación. La muestra fue aleatoria dentro de un grupo de familias con niños que se encuentran con trabajo infantil doméstico en su propio hogar, lograda de una

base de datos facilitada por la Corporación Juntos Construyendo Futuro, quienes trabajan la problemática del trabajo infantil.

La técnica el análisis del discurso es un campo de estudio y una técnica de análisis que permite entender las problemáticas desde diferentes corrientes dada su multidisciplinariedad y heterogeneidad de corrientes y tradiciones que influyen en él. El análisis del discurso es una técnica potente y precisa que nos va permitir analizar la información objeto.

El diario de campo y la entrevista fueron los instrumentos empleados, ya que por medio de estos se realizó un acercamiento a la realidad de las personas en sus discursos, sin dejar de lado la observación. La muestra fue aleatoria dentro de un grupo de familias con niños que se encuentran con trabajo infantil doméstico en su propio hogar, lograda de una base de datos facilitada por la Corporación Juntos Construyendo Futuro, quienes trabajan la problemática del trabajo infantil.

Como instrumento para la investigación se utilizó la entrevista semi estructurada, la cual se define como una manera de conversar y a la vez indagar un tema o problemática desde una postura consiente de lo que se desea lograr, en este caso obtener en un tema específico; en este caso del TISD, en la entrevista se utiliza la comunicación verbal y a la vez la observación nos permite ver más allá y reconocer gestos y situaciones desde el lenguaje semiótico, también prestos a la interpretación. Por este motivo la entrevista representa una técnica apropiada ya que, durante el proceso de investigación en curso se requiere contacto, confrontación, reflexión expresada e indagación; siendo la entrevista la mejor forma de comunicación y recolección de información con la que se puede reconstruir la realidad de las familias, documentar y sistematizar con el fin de ordenar y dar cuenta de los resultados obtenidos durante esta y lograr cumplir con los objetivos planteados.

Resultados y discusión

Teniendo en cuenta la información recolectada el trabajo infantil domestico es naturalizado por parte de las familias como una actividad formativa para el desarrollo de habilidades en el futuro. Según refieren las personas en la entrevista no se percibe que las labores del hogar excedan los tiempos pertinentes al ser desarrollados por los niños, niñas y adolescentes, se visualizan estas labores como parte de la formación que deben otorgar a sus hijos, educándolos como seres integrales.

Se percibe como una forma de prevenir conductas de vida en calle, teniendo en cuenta los factores de riesgo existentes en el contexto, en este sentido las personas entrevistadas consideran que mediante el trabajo doméstico en el propio hogar, impiden que sus hijos adquieran “costumbres insanas” y puedan introducirse al consumo de sustancias psicoactivas o generar un embarazo en la adolescencia.

Los padres de familia conciben como apropiado el trabajo infantil en servicio doméstico asociándolo a la niñez que ellos tuvieron. De acuerdo a las experiencias de los padres el trabajo físico pesado en las labores domésticas si se daba anteriormente, no obstante el hecho de que haya nuevas tecnologías ha contribuido a que se disminuya la complejidad en las tareas domésticas, por tal motivo no se considera que se exceda en esfuerzo físico.

Si se tiene en cuenta las experiencias referidas por las personas entrevistadas donde vivenciaron un trabajo infantil domestico que los obligaba a abandonar sus estudios; se observa que es un factor de riesgo importante para establecer una deficiencia en las condiciones de vida limitando las habilidades y conocimientos que posibiliten el ingreso a ofertas laborales con mejores garantías.

Se relaciona el cumplimiento de las labores domésticas con la deserción escolar, al asumir responsabilidades que obligan aumentar los tiempos en tareas domésticas y reducen los espacios sociales, se ve afectada la consecución de oportunidades que promuevan en este sentido las personas entrevistadas consideran que mediante el trabajo doméstico en el

propio hogar, impiden que sus hijos adquieran “costumbres insanas” y puedan introducirse al consumo de sustancias psicoactivas o generar un embarazo en la adolescencia.

Los padres de familia conciben como apropiado el trabajo infantil en servicio doméstico asociándolo a la niñez que ellos tuvieron. De acuerdo a las experiencias de los padres el trabajo físico pesado en las labores domésticas si se daba anteriormente, no obstante el hecho de que haya nuevas tecnologías ha contribuido a que se disminuya la complejidad en las tareas domésticas, por tal motivo no se considera que se exceda en esfuerzo físico.

Si se tiene en cuenta las experiencias referidas por las personas entrevistadas donde vivenciaron un trabajo infantil domestico que los obligaba a abandonar sus estudios; se observa que es un factor de riesgo importante para establecer una deficiencia en las condiciones de vida limitando las habilidades y conocimientos que posibiliten el ingreso a ofertas laborales con mejores garantías.

Se relaciona el cumplimiento de las labores domésticas con la deserción escolar, al asumir responsabilidades que obligan aumentar los tiempos en tareas domésticas y reducen los espacios sociales, se ve afectada la consecución de oportunidades que promuevan el desarrollo social y emocional.

Con el inicio del trabajo doméstico a temprana edad se establece una afectación en las emociones de los niños, niñas y adolescentes, ya que se limitan el desarrollo adecuado en cada una de sus dimensiones. Los oficios realizados en el hogar así sean excesivos se entiende como una forma de retribución a todos los esfuerzos hechos por los padres, interiorizándose como una forma de “pago en especie” esto en sentido oculto.

Las familias no asocian riesgos psicosociales al trabajo infantil en servicio doméstico; solo algunos riesgos físicos como cortarse o quemarse. Se reconoce las actividades de la cocina como una de las tareas que implican más riesgo en la integridad física.

Con relación a la discusión de los resultados, teniendo en cuenta el análisis realizado de los documentos proporcionados por la Corporación Juntos Construyendo Futuro, se evidencian algunos vacíos en lo referido por las familias; las cuales no brindaron la información necesaria para realizar un análisis acorde al objetivo planteado.

Conclusiones.

- Con base en los hallazgos y la revisión documental se llega a las siguientes conclusiones:
- Dadas las labores que los niños, niñas y adolescentes realizan en el hogar se ven limitadas el tiempo y la importancia que le deben dar al estudio.
- Teniendo en cuenta las actividades domésticas que realizan los niños, niñas y adolescentes en el hogar, se limita el desarrollo integral.
- Los padres de familia perciben que las labores del hogar son una obligación y responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes en contra prestación a lo que se les brinda en el hogar, siendo el pago en especie como alimentación, vestuario y vivienda. Se evidencia que las familias, trataron de ocultar información sobre el trabajo infantil en servicio doméstico que realizan sus hijos.
- **Las familias exteriorizan los riesgos.**
 - Consideran en su mayoría que las labores del hogar deben ser realizadas por mujeres; y a falta de una en la vivienda o se encuentre ausente, los hijos hombres asumen la responsabilidad; considerando a estos no aptos para estas labores; por lo cual manifiestan se encuentran en mayor riesgo.
 - Las hijas mujeres mayores cuentan con la carga laboral domestica más alta. La familia tiene preferencias a la formación académica de los hijos menores, restándole importancia al estudio de los hijos e hijas mayores. Esto en uno de los casos. En cuanto a la edad de empezar a trabajar en el hogar oscila en la edad de 8 años; aun así se considera positivo el aporte que tiene realizar actividades como tender su

cama y lavar el plato en que come. Teniendo en cuenta que legalmente el trabajo infantil se considera perjudicial si excede las 14 horas semanales, puede resultar ambiguo si se tiene en cuenta que en ocasiones los niños, niñas y adolescentes se ven perjudicados no solo por el tiempo, sino por la carga laboral, la responsabilidad que asumen y el peligro psicosocial que la labor genere.

- La población entrevistada es una muestra de los estereotipos sociales frente al trabajo infantil en el propio hogar. Es un fenómeno naturalizado por los padres, y contiene una fuerte carga generacional desde el punto de vista cultural y económico. Atendiendo al enfoque de la protección integral, las familias no asumen su responsabilidad frente a la garantía de derechos de sus hijos e hijas junto con la sociedad y el Estado.
- Por otra parte, los factores que causan el inicio de las labores domésticas son diversos. Pero existe un común para las familias; siendo en primer lugar las condiciones económicas que los afectan y la escasez de redes de apoyo primarias; por lo cual su sistema interno es el satisfactor de sus necesidades, en este caso: los niños, las niñas y los adolescentes. Los niños y niñas por su parte expresan su inconformidad en algunos casos, pero asumen la tarea por imposición de los padres o cuidadores; otros asimilan una responsabilidad de acompañar y ayudar a sus padres o simplemente como una función propia.

Referencias

- Gama, J. B. (2001). *Trabajo Doméstico Infantil y Juvenil en Hogares Ajenos: de la Formulación de los Derechos a su Aplicación*. Unicef Colombia. Bogotá. Gente Nueva Editorial.
- León, M. (1992). *Poder y Empoderamiento de las Mujeres*. Bogotá. Tercer Mundo.
- Organización Internacional del Trabajo. (2011). *El Trabajo Doméstico remunerado en América Latina y el Caribe*.

Organización Internacional del Trabajo. (8 de Julio de 2015). Obtenido de

<http://www.ilo.org/ipecc/areas/Childdomesticlabour/lang--es/index.htm>

Ramirez, M. E. (2003). El trabajo infantil y sus repercusiones en el desarrollo integral de las personas menores de edad. *Revista Educare*(IV), 31-45.

Secretaria Distrital de Integración Social. (2015). *Prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de las y los adolescentes trabajadores*. Bogotá.

Secretaría Distrital de Integración Social. Dirección Poblacional . (19 de Febrero de 2016). *Trabajo Infantil en Bogotá*. Sede Empresarial Compensar Av. 68, Bogotá, Colombia.